

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI DARSINI MANTIQUIY
MASHG'ULOTLAR YORDAMIDA O'RGANISH

Abdazova Nafisa Abduvaxit qizi

TDPU talabasi

998977459442

nafisabdazova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642210>

Abstract

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ingliz tili fanini mentalniy arifmetika yordamida yanada qiziqarli va samarali o'rgatish va zamonaviy metodlar haqida ba'zi bir misollar beriladi.

Abstract: In this article, some examples of modern methods and more interesting and effective teaching of English for elementary school students using mental arithmetic are given.

Kalit so'zlar: metod, There is, There are, total physical response, kartochka.

Key words: method, There is, There are, total physical response, card.

Bugungi kunda yurtimizda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yuksak darajada rivojlanmoqda. Shu jumladan, dunyo tili hisoblangan ingliz tiliga ham e'tibor yuksak darajada desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, yurtimizdagi xohlagan bir Oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgan o'quvchi, ingliz tilidan imtihon topshirishi lozim. Xalqaro yoki Milliy til sertifikatlari bo'lgan ustozlarimiz esa 50% lik ustama haqlar bilan rag'latlantirilib kelinayotganligi yurtimizdagi ingliz tiliga bo'lgan e'tiborning qay darajada rivojlanganligini ko'rsatib beruvchi namunadir.

Turli sohalardagi mutaxassislarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik qilish ko'rsatkichi yuqori bo'ganligi sababli, ularda til o'rganishga bo'lgan talab yuqoridir. Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktabgacha ta'lim muassasalari va maktab, keyinchalik institutlarda, o'quv kurslarida yoki mustaqil ravishda ingliz tilini o'rganadilar. Ushbu maqsadga yetishishda o'qituvchilarning amaliy uslublari va malakasiga bog'liq. Axborot texnologiyalari va zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish qobiliyatig yangi materiallarni tezkor tushunishga yordam beradi. Turli usullarni birlashtirib o'qituvchi muayyan ta'lim daasturlarini yechishga qodir bo'ladi. Ingliz tilini o'rgatishda o'rganuvchining salohiyat va darajasi, yoshidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich o'rgatish yaxshi natija beradi. Olimlarning fikriga ko'ra, katta yoshli insonlarga qaraganda,

bolalar tez o'rgana oladilar. Bolalarda til o'rganishga bo'lgan xohish yuqori, shuni e'tiborga olish kerakki, 6-7 yoshli bolalar ma'lumotlarni tushunib emas, uni mexanik tarzda yodlaydi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tili o'rgatishni Grammatik tushuncha berishdan boshlamaslik zarur. Aks holda chet tilini o'rganishnin dastlabki qadamidanoq bolani zo'riqtirib qo'yish va qiziishini so'ndirib qo'yish mumkin. Shunday ekan, kichik yoshdagi bolalar uchun xorijiy tilni o'rgatish mushkulligini hisobga olgan holda, mavzuni qiziqarli, interactiv o'yinlar yordamida tushuntirish lozim.

Endi boshlang'ich sinflarda ingliz tili faniga to'xtaladigan bo'lsak, 2-sinf o'quv darsligida berilgan "There is/ There are" mavzuni yangi, zamonaviy metodlar bilan birga, unga hamohang ravishda, o'quvchilarning aqliy hisoblash qobiliyatini ham oshirib boradigan o'yinlar yordamida, 45 daqiqa ichida darsni qanday qilib samarali va tushunarli o'tib berilishi kerakligini o'rganamiz.

Birinchi bosqichda, "there is/there are" mavzusi haqida umumiy tushunchalarni tushuntirib olinadi. Bu bosqich 9-10 daqiqa vaqt olishi lozim. Ikkinchi bosqichimizda, biz o'quvchilar mavzuni qay darajada o'zlashtirganligini bilib olishimiz lozim. Bunda biz o'quvchilarni soniga qarab kichik 3 yoki 4 guruhga bo'lib olamiz. So'ng har bir guruhga uyda tayyorlab kelgan, birining tepasiga "there is", ikkinchisining tepasiga "there are" deb yozilgan ikkita oq qog'ozni (rangli qog'oz bo'lishi ham mumkin) va shu mavzuga oid bo'lgan misollar yozilgan kartochkalarni tarqatamiz, ular qaysi bir kartochka, qaysi oq varoqqa tegishli ekanligini topib, o'sha qog'ozga yopishtirib qo'yishlari lozim.

There is:

There are:

Keyingi bosqichimizda esa, o'qituvchi tomonidan o'quvchilarni aqliy hisoblash qobiliyatini oshiruvchi maqsadli o'yinlar tayyorlab kelingan bo'lishi lozim. Unda rangli karton qog'ozga turli xil shakllardan foydalanib narsalar yasaladi, masalan bu uy yoki turli xil hayvonlar bo'lishi mumkin. Va shu mashg'ulot o'quvchilar tepada bajargan "matching" mashg'uloti qilinayotgan vaqtda o'qituvchi tomonidan har bir guruhga tarqatilib chiqiladi (har bir guruhniki har xil bo'lishi lozim), o'quvchilar 1-mashg'ulotini bajarib bo'lgan zahotiyiq ikkinchi mashg'ulotni bajarishni boshlashlari lozim. Qaysi bir guruh topshiriqlarni birinchi yakunlasa, o'sha guruh "We done" tugmasini bosishadi. Oxirgi bosqich o'quvchilar mavzuni va qo'shimcha mashg'ulotni qay darajada sifatli qilganliklari o'qituvchi tomonidan tekshirilib chiqiladi va uyga vazifa beriladi. Bu jarayon 15-20 daqiqa olishi lozim.

© 2004-2010 e-papa.ru

Bundan maqsad shuki, 45 daqiqaning ichida o'quvchilarga ham ingliz tilini , ham aqliy hisoblash mashqlarini qiziqarli va samarali tushuntirib berish. Bu mashg'ulotni "total physical response" metodi orqali qilishimiz ham mumkin. Masalan, doskaga har bir guruh uchun xuddi avvalgidek oq qog'oz va kartochkali mashqlar ilib qo'yiladi va har bir guruh ishtirokchilari birinma-ketin doskaga chiqib topshiriqni bajaradilar, oxirida esa hamma guruh o'z joylariga borib, shakllardan narsa yasashadi, bunda hech qaysi shakl ortib qolmasligi lozim. Qaysi bir guruh birinchi yakunlasa "We done" tugmasini bosadi. Yoki birinchi mashg'ulotni oq qog'ozga qilmasdan poyezd vagonchalariga yozib ham bajarsa bo'ladi. Bunda, har bir guruhga 2 tadan poyezd beriladi, birinchi guruh poyezdiga there is, boshqa biriga there are deb yoziladi va har bir vagoniga o'quvchilar kartochkalarni yopishtirishlari lozim bo'ladi.

Tavsiya: Ushbu interaktiv metodlar orqali darsni qiziqarli va samarali o'rgatish usullarini nafaqat bu mavzuda, boshqa mavzularda ham qo'llasa bo'ladi. Hattoki boshqa sinflarga qo'llasak bo'laveradi. Buni sinf darajasiga qarab osondan qiyinlashtirib boraveramiz. Bu metodni faqat ingliz tili fani o'qituvchilari uchun emas, boshqa fan o'qituvchilari ham o'z darslarida qo'llasa bo'ladi. Bu narsani o'qituvchilar yana takomillashtirishlari mumkin, bu holat o'qituvchining o'z qobiliyatiga bog'liq

References:

1. https://cyberleninka.ru/viewer_images/19350916/f/2.png.
2. Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida (PQ-1875-sonli) Xalq so'zi gazetasi. 2012-yil 12-dekabr. J.Jalolov -ingliz tilini o'qitish metodikasi-o'qituvchi nashriyoti Toshkent To'xtasinova N R Q, Sohibjonova, M T O Q (2022) TAGMA'NO VA PRESUPPOZITSIYA HODISASINING PRAGMATIK TADQIQI (Abdulla Qahhor asarlari misolida). Central Asian Research Journal for interdisciplinary Studies (Carjis)2 (4). 141-146.
3. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining «Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-1875-son Qarori. – Xalq so'zi. – № 240 (5660). – Toshkent, 2012.
4. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun ingliz tili o'quv dasturi. Tuzuvchilar: J.J.Jalolov, M.T.Irisqulov. – Xalq ta'limi. – №4 – Toshkent, 2013. –44 b.
5. Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinflar uchun darslik majmua. Kids' English Class 1,2,3,4. A.T.Irisqulov, S.Xan va mualliflar jamoasi. T.: O'zbekiston, 2013.
6. Bakieva G., Maxkamova G., Kuldoshev A. English 3. – Tashkent, 2007.
7. Baxramova M.D. Bolalar uchun chet til. – T.: O'zDJTU, 2016. – 156 b.
8. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English Language Teaching Methodology. – T.: Fan va Texnologiyalar, 2015. – 336 b.

